

Les défis académiques en période de COVID-19 dans la région arabe : Les spécialistes des sciences sociales et humaines en point de mire

Caroline Krafft

Décembre 2020

**Les défis académiques en période de COVID-19 dans la région arabe :
Les spécialistes des sciences sociales et humaines en point de mire**

Par Caroline Krafft*

**Avec Sydney Kennedy, Ruby Cheung, Solveigh Johnson et Adriana Cortes-Mendoza
Université Ste Catherine, Département d'économie et de sciences politiques**

Décembre 2020

Prière d'adresser les correspondances à :

Caroline Krafft

Professeure associée d'économie

Université Sainte-Catherine, Département d'économie et de sciences politiques

2004 Randolph Ave

St. Paul, MN 55105

USA

cgkrafft@stkate.edu

Publié par le Conseil arabe pour les sciences sociales
Immeuble Alamuddine, 2ème étage
Rue John Kennedy, Ras Beyrouth
Beyrouth, Liban

© Décembre 2020

Ce document est disponible sous une licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC By 4.0). Cette licence vous permet de copier, distribuer et adapter le matériel gratuitement tant que vous créditez l'œuvre convenablement (y compris l'auteur et le titre, le cas échéant). Pour plus d'informations, veuillez consultez cette page : <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Les appellations employées dans ce rapport et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Conseil arabe pour les sciences sociales aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou leurs autorités, ni quant au trace de leurs frontières ou limites.

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et n'expriment ou reflètent pas nécessairement les opinions officielles du Conseil arabe pour les sciences sociales.

Table de matières

1 Introduction.....	5
2 Conception de la recherche.....	6
3 Résultats.....	7
3.1 Domaines d'études et diplômes.....	7
3.2 Caractéristiques démographiques des chercheurs et chercheuses.....	9
3.3 Postes et responsabilités actuels des chercheurs et chercheuses.....	11
3.4 Heures de travail : l'impact du COVID-19.....	13
3.5 Enseignement : l'impact du COVID-19.....	15
3.6 Recherche et travail sur le terrain : l'impact du COVID-19.....	19
3.7 Développement professionnel : l'impact du COVID-19.....	24
3.8 Équilibre entre vie professionnelle et vie privée : l'impact du COVID-19.....	25
4 Discussion et conclusions.....	30
Remerciements.....	33
Références.....	34
5 Annexe : Conception de l'enquête et pondération.....	36
5.1 Base de sondage de l'enquête.....	36
5.2 Recrutement pour l'enquête.....	37
5.3 Admissibilité et réalisation.....	37
5.4 Taux de réponse et pondération.....	39
5.5 Questionnaire.....	41

1 Introduction

La région arabe avait signalé des taux de cas de COVID-19 inférieurs à ceux de la plupart des autres régions du monde, à l'automne 2020 (Organisation mondiale de la santé (OMS) 2020). Pourtant, la région arabe a connu des difficultés socio-économiques disproportionnées, y compris certaines des mesures d'atténuation (confinement et fermeture) les plus strictes au monde (Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 2020 ; Banque mondiale 2020a). La pandémie du COVID-19 et la crise économique et sociale qui s'en est suivie font suite à une décennie qui a connu des bouleversements politiques et sociaux majeurs, mais aussi des défis sociaux et économiques bien ancrés. Les difficultés régionales préexistantes, telles que la baisse des prix du pétrole, les conflits, les luttes économiques persistantes et les tensions politiques ont été exacerbées par la crise (Strategic Thinking Group Association 2020 ; Banque mondiale 2020a). Alors que 2020 est clairement un moment décisif pour le monde et en particulier pour la région arabe, l'orientation de la région demeure incertaine.

Les difficultés et les changements provoqués par la pandémie du COVID-19 et la crise qui l'accompagne ont eu des répercussions disproportionnées sur les femmes, les enfants et les jeunes. Les enfants ont vu leurs écoles fermées et l'enseignement supérieur a été perturbé pour les jeunes, alors que les pays s'efforcent de développer des options d'éducation à distance (Centre égyptien d'études économiques 2020 ; Banque mondiale 2020b ; c). L'augmentation soudaine des responsabilités en matière de soins, avec la fermeture des écoles et des crèches et le confinement qui a limité les services, ont eu un impact disproportionné sur les femmes (CARE 2020 ; Economic Research Forum et ONU Femmes ; ONU Femmes 2020). Le COVID-19 a également eu des effets considérables dans le milieu universitaire, affectant l'enseignement et les bourses d'études (Buttorff, Shalaby, et Allam 2020 ; Lassassi et al. 2020 ; Banque mondiale 2020b).

Ce rapport examine spécifiquement les effets du COVID-19 parmi les chercheurs et chercheuses en sciences sociales et humaines dans la région arabe. Les institutions éducatives ont subi un choc énorme pour l'enseignement, car les universités ont été fermées ou sont passées à des systèmes à distance, en ligne ou hybrides (Lassassi et al. 2020 ; Banque mondiale 2020b ; c). La recherche et les bourses, qui étaient déjà limitées et difficiles dans la région, ont été confrontées à des défis supplémentaires (Buttorff, Shalaby, et Allam 2020 ; Das et al. 2013 ; El-Kogali et Krafft 2020). Par exemple, il existe des preuves anecdotiques

que certains pays ont cessé de délivrer des permis pour les efforts de collecte de données, en particulier pendant les périodes de confinement. Pourtant, de nouvelles opportunités sont apparues, par exemple le financement de la recherche sur le COVID-19, ou des conférences qui sont devenues plus largement accessibles au fur et à mesure de leur mise en ligne. Ce rapport cherche à comprendre l'évolution du paysage scientifique pour les spécialistes des sciences sociales et humaines dans la région arabe à l'époque du COVID-19, afin de comprendre l'impact de cette crise, d'envisager comment atténuer les défis qu'elle a créés et de tirer parti des opportunités offertes par cette dernière crise.

Les résultats montrent les effets omniprésents et potentiellement durables du COVID-19 sur l'enseignement, l'apprentissage, la recherche et le savoir dans la région arabe. Le passage à l'enseignement en ligne a présenté un défi particulier pour les enseignants et les apprenants. Les projets de recherche ont été annulés, retardés ou ont souffert de problèmes de qualité. Finalement, la capacité des chercheurs et des chercheuses à publier et surtout à faire progresser les travaux a souffert, ce qui a entravé la création de connaissances et les carrières. Pourtant, les chercheurs et les chercheuses ont également commencé à travailler sur les effets sanitaires, sociaux et économiques du COVID-19. Alors que les conférences et les événements prévus ont été retardés, annulés ou déplacés en ligne, de nouvelles possibilités d'apprentissage et de bourses d'étude se sont présentées dans un monde en ligne. Pourtant, ces opportunités n'ont pas été offertes de la même manière, ni les impacts ressentis de la même façon. Les pays dont les infrastructures sont faibles ont particulièrement souffert, tout comme les chercheuses avec enfants, qui ont été touchées de manière disproportionnée par un afflux soudain de responsabilités de soins.

2 Conception de la recherche

Le Conseil arabe pour les sciences sociales (CASS) et l'équipe de l'étude ont conçu une enquête en ligne pour examiner les effets du COVID-19. L'enquête s'est concentrée sur les spécialistes des sciences sociales et des sciences humaines dans la région arabe titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat et travaillant dans un cadre universitaire (universités ou instituts de recherche). L'approbation éthique de l'étude a été obtenue de l'Institutionnal Review Board (IRB) de l'Université St. Catherine. Les données ont été recueillies du 1^{er} septembre 2020 au 1^{er} octobre 2020. L'enquête a été envoyée à des spécialistes des sciences sociales et des sciences humaines qui avaient déjà collaboré avec le CASS ou que le CASS

avait identifiés comme entrant dans le cadre de leurs travaux (dans des instituts de recherche ou des universités de la région arabe) (consulter les détails en annexe). Les répondants(es) étaient éligibles si leur diplôme le plus élevé était de niveau master ou supérieur et s'ils/elles travaillaient dans une université ou un institut de recherche dans la région arabe. L'étude a défini les spécialistes en sciences sociales et humaines selon le tableau A-1, cependant, nous n'avons pas exclu les personnes ayant répondu à l'enquête et ayant identifié leur diplôme comme provenant d'un autre domaine, puisqu'elles se sont identifiées comme spécialistes en sciences sociales ou humaines en répondant à l'enquête. Dans le présent rapport, par souci de brièveté, nous utilisons le terme « chercheurs ou chercheuses » pour désigner ces répondants, mais il est important de garder à l'esprit leurs diplômes, disciplines, zones géographiques et travaux universitaires spécifiques. En fin de compte, 616 répondants(es) étaient éligibles et ont répondu à l'enquête. Veuillez consulter l'annexe pour plus de détails sur l'échantillonnage, les taux de réponse, l'éligibilité et la pondération.

Les répondants(es) ont répondu à des questions sur (1) leur plus haut diplôme et leur affiliation universitaire, (2) les données démographiques, (3) leur poste de travail actuel, (4) les heures de travail et l'impact du COVID-19, (5) l'enseignement et l'impact du COVID-19, (6) la recherche et le travail sur le terrain/la collecte de données et l'impact du COVID-19, (7) les activités de développement professionnel et l'impact du COVID-19, et (8) l'équilibre entre le travail et la vie privée et l'impact du COVID-19. Ce rapport présente une analyse descriptive de l'impact auto-déclaré du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses, avec un accent particulier sur les chercheurs et chercheuses qui ont été particulièrement touchés.

3 Résultats

3.1 Domaines d'études et diplômes

La plupart des chercheurs et chercheuses ayant participé à notre enquête avaient obtenu un doctorat (81 %), bien qu'une minorité substantielle (19 %) ne possédait qu'une maîtrise. Les titulaires d'un master travaillaient souvent en vue de leur doctorat. Les répondants(es) en début de carrière, selon leur domaine d'étude et la nature de leurs recherches, peuvent être confrontés à différents défis dans leur trajectoire universitaire. La figure 1 montre que, quels que soient le diplôme et le sexe, les chercheurs et chercheuses travaillent le plus souvent dans le domaine des sciences humaines (24 % de la totalité des chercheurs). L'autre domaine

d'étude le plus fréquent, la sociologie (20 % de l'ensemble des chercheurs), est nettement plus répandue chez les hommes (23 %) que chez les femmes (16 %), un résultat qui se vérifie aux deux niveaux de diplôme. En revanche, les femmes étaient plus nombreuses à être économistes, spécialistes des sciences appliquées ou autres spécialistes des sciences sociales. Ces différences selon le diplôme, le domaine et le sexe peuvent conduire à des expériences différentes de l'impact du COVID-19 sur la carrière des chercheurs et des chercheuses.

Figure 1. Domaine d'études selon le plus haut diplôme obtenu et le sexe (pourcentage)

Note : Consulter l'annexe pour plus de détails sur les champs et la classification

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Les chercheurs et chercheuses participant à l'étude étaient disproportionnellement jeunes et en début de carrière (figure 2). En particulier, 67 % des chercheurs ou chercheuses ont obtenu leur diplôme le plus élevé entre 2010 et 2020. Parmi les titulaires d'un master, 50 % des répondants ont reçu leur diplôme depuis 2015. Un grand nombre de ces chercheurs et chercheuses pourraient être en train de travailler sur leur doctorat. Leurs trajectoires professionnelles, si tôt dans leur carrière, pourraient être particulièrement affectées par le COVID-19. Dans l'ensemble, la relative jeunesse des chercheurs et chercheuses dans la région arabe signifie que le COVID-19 est particulièrement susceptible d'affecter l'embauche, la titularisation et la promotion d'une génération de chercheurs en début de carrière.

Figure 2. Année d'obtention du diplôme le plus élevé par diplôme le plus élevé obtenu (pourcentage)

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

3.2 Caractéristiques démographiques des chercheurs et chercheuses

La majorité des répondants à l'enquête étaient des hommes (59 % vs 40 % de femmes)¹. Les chercheurs et chercheuses qui ont répondu à l'enquête représentaient une variété d'âges (figure 3). Les chercheuses étaient plus jeunes que les chercheurs. Par exemple, 41 % des

¹ Un répondant(e) (0,16 % de l'échantillon) sélectionné préfère ne pas le dire et cinq répondants (0,8 1% de l'échantillon) n'ont pas répondu à cette question. Compte tenu de la petite taille de ces groupes lors de l'analyse des autres résultats par sexe, nous ne présentons que les résultats des répondants masculins et féminins.

femmes et 29 % des hommes avaient moins de 40 ans. La tranche d'âge la plus fréquente chez les hommes était celle des 40-44 ans (21 %), contre 30-34 ans ou 35-39 ans (18 % chacun) chez les femmes. La féminisation des sciences sociales et humaines a également été signalée par d'autres chercheurs (Assaad et Abdalla 2019 ; Sieverding 2020). Une conséquence de cette tendance est que les chercheuses sont disproportionnellement plus précoces dans leur carrière, et le COVID-19 pourrait avoir un impact plus important sur leur trajectoire professionnelle.

Figure 3. Tranche d'âge des chercheurs, par sexe (pourcentage)

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Bien que les répondants(es) soient originaires de divers pays, un grand nombre des pays arabes les plus peuplés représentaient une part plus importante de la base de sondage du CASS (consulter le tableau A-2) et donc des répondants(es) (figure 4). Un quart (26 %) des chercheurs et des chercheuses travaillaient actuellement en Algérie, 15 % en Égypte, 10 % en Irak et 7 % en Arabie Saoudite. Par ailleurs, la Palestine, le Liban, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie étaient les pays de travail de 6 % des répondants. Seule une petite partie (1 à 2 %) des chercheurs et chercheuses travaillait dans des pays en proie à un conflit actif, tels que la Libye, la Syrie ou le Yémen. Les différents contextes économiques, sociaux et politiques de leur pays, ainsi que la réponse de leur pays au COVID-19 sont des facteurs importants qui permettent de modérer l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses et leur travail.

Figure 4. Pays de travail actuel (pourcentage)

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

3.3 Postes et responsabilités actuels des chercheurs et chercheuses

Les chercheurs et chercheuses travaillent principalement dans des universités publiques (68 %), mais certains viennent d'universités privées (18 %) ou d'instituts de recherche² (15 %). La figure 5 présente les postes (titres de postes) par type d'établissement. La grande majorité des chercheurs et chercheuses occupent divers postes de professeur(es), mais la proportion de professeurs assistants est nettement plus importante dans les universités privées (47 % contre 28 % dans les universités publiques) et, par conséquent, moins de professeurs associés (13 % contre 18 % dans les universités publiques) et de professeurs titulaires (11 % contre 24 % dans les universités publiques). Le nombre relativement plus élevé d'effectif jeune dans les universités privées peut s'expliquer par le fait que, dans de nombreux pays, ces établissements sont eux-mêmes plus récents (Abdessalem 2010 ; Barsoum 2014 ; Fahim et Sami 2010 ; Kanaan, Al-Salamat et Hanania 2010). La proportion de professeurs et d'instructeurs (21-22 %) est similaire dans les différents types d'universités. Il y avait encore un certain nombre de professeurs et d'enseignants/instructeurs dans les instituts de recherche

² D'autres types d'instituts ont été combinés aux instituts de recherche et comprennent une variété d'organisations gouvernementales et à but non lucratif, allant des ministères (par exemple, le ministère de l'éducation) aux agences internationales (par exemple, le HCR).

(35 %), mais beaucoup plus d'administration de projets (23 %) et de chercheurs (33 %). La pandémie du COVID-19 et la crise qui s'ensuit pourraient toucher particulièrement les chercheurs et chercheuses qui travaillent comme professeurs(es) assistants et en début de carrière, mais pourraient également représenter un défi de taille pour ceux et celles qui travaillent dans les instituts de recherche. Les professeurs(es) assistants ainsi que les employés(ées) des instituts de recherche sont confrontés à des risques particulièrement élevé que les interruptions de leurs recherches aient des répercussions sur leur emploi et leur carrière.

Figure 5. Poste par type d'établissement (pourcentage)

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

La figure 6 montre le pourcentage de chercheurs et chercheuses ayant des responsabilités dans l'enseignement, la recherche et l'administration par type d'établissement. Dans les universités publiques, 96 % des chercheurs et chercheuses ont déclaré avoir des responsabilités d'enseignement, contre 90 % dans les universités privées et 27 % dans les instituts de recherche. Les responsabilités en matière de recherche étaient plus courantes dans les instituts de recherche (77 %), suivis des universités publiques (71 %) et privées (60 %). Les responsabilités administratives étaient plus courantes dans les instituts de recherche (42 %) et les universités privées (44 %) que dans les universités publiques (32 %). Tous ces différents aspects des responsabilités des chercheurs et chercheuses peuvent avoir été affectés

de manière différente par la pandémie et la crise, un point que nous examinerons davantage dans la section suivante.

Figure 6. Pourcentage des responsabilités d’enseignement, de recherche et d’administration par type d’établissement

Source : Calculs des auteurs basés sur l’enquête du CASS sur l’impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

3.4 Heures de travail : l’impact du COVID-19

Le COVID-19 a remodelé la nature du travail scientifique, mais a également créé un travail supplémentaire important pour ceux et celles qui déplacent leur recherche et leur enseignement dans un monde en ligne ou qui combinent soudainement leur carrière avec des soins supplémentaires. La figure 7 indique le nombre moyen d’heures de travail par semaine des chercheurs avant et pendant le COVID-19, par sexe et en fonction de l’âge de leur benjamin. Nous faisons une distinction entre ceux et celles qui n’ont pas d’enfant, ceux et celles dont le benjamin est âgé entre six et dix-huit ans et ceux et celles dont le benjamin a entre zéro et cinq ans. Les hommes avec ou sans enfants ont connu une légère diminution du nombre d’heures travaillées par semaine (de 33 à 30 heures au total et de 1 à 4 heures dans les sous-groupes), tandis que les changements pour les femmes ont varié en fonction de leurs responsabilités en matière de soins. Le nombre moyen d’heures de travail de recherche pour les femmes sans enfants est passé de 35 à 40 heures par semaine, tandis que les femmes ayant leur benjamin âgé de six à dix-huit ans ont connu peu de changements en termes d’heures de travail (38 heures avant et 37 heures pendant le COVID-19). Les heures de travail de

recherche des femmes ayant leur benjamin âgé de zéro à cinq ans ont diminué, passant de 29 heures à 25 heures par semaine. Les chercheuses ayant de jeunes enfants peuvent donc être particulièrement désavantagées, car le COVID-19 a accru les responsabilités de soins et a perturbé leur carrière. Nous examinons plus en détail ci-dessous les responsabilités supplémentaires des chercheuses en matière de soins.

Figure 7. Nombre moyen d'heures de travail par semaine, avant et pendant le COVID-19, selon le sexe et en fonction de l'âge de leur benjamin

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Le COVID-19 a modifié non seulement le temps que les chercheurs et chercheuses passent à travailler, mais également la manière dont ils/elles le passent. La figure 8 montre les changements dans la répartition du temps entre l'enseignement, la recherche et les responsabilités administratives par type d'établissement. Les chercheurs et chercheuses travaillant dans des universités privées ont connu peu ou pas de changements dans la répartition de leur temps entre l'enseignement (50 % avant, 49 % pendant COVID-19), la recherche (29 % avant, 28 % pendant) et les responsabilités administratives (21 % avant, 22 % pendant). Les chercheurs et chercheuses travaillant dans les universités publiques ont connu une augmentation substantielle de la part de leur temps consacré à la recherche (39 % avant, 50 % pendant), une diminution de l'enseignement (48 % avant, 38 % pendant) et une

légère diminution des responsabilités administratives (13 % avant, 12 % pendant). De même, les chercheurs et chercheuses des instituts de recherche ont augmenté le pourcentage de temps consacré à la recherche (59 % avant, 65 % pendant), et ont légèrement diminué le temps consacré à l'enseignement (16 % avant, 14 % pendant) et à l'administration (25 % avant, 22 % pendant). L'augmentation du temps consacré à la recherche par de nombreux chercheurs et chercheuses peut être une fonction de ce qui est arrivé à l'enseignement, ainsi que du temps supplémentaire qu'il faut pour faire de la recherche dans un monde en pleine crise du COVID-19, comme nous le verrons plus loin.

Figure 8. Pourcentage de temps consacré à l'enseignement, à la recherche et à l'administration, avant et pendant le COVID-19, par type d'établissement

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

3.5 Enseignement : l'impact du COVID-19

La majorité (78 %) des chercheurs et chercheuses donnaient des cours en février 2020, avant le début de la pandémie. Cependant, le COVID-19 a entraîné l'adoption de nouveaux formats d'enseignement ou la suppression pure et simple des cours. La figure 9 montre que le changement le plus important dans l'enseignement des cours de printemps a été de se faire entièrement en ligne. Dans les universités privées, 87 % des professeurs ont modifié leurs cours en ligne et dans les universités publiques, 76 % d'entre eux ont modifié leurs cours en ligne. Certaines facultés ont modifié leurs cours pour passer à un format hybride (mixte, en

présentiel et en ligne) dans les universités publiques (9 %) et les instituts de recherche (15 %). Très peu de professeurs ont conservé des cours en présentiel (2 %). Les chercheurs et chercheuses des instituts de recherche ont fréquemment annulé ou interrompu leurs cours (39 %), tandis que les professeurs des universités publiques et privées n'ont annulé ou interrompu leurs cours que dans 9 à 10 % des cas. Si la fin précoce des cours a pu libérer du temps pour les chercheurs et chercheuses, elle a pu le faire au détriment de la rémunération des universitaires et de l'apprentissage des étudiants, tandis que le passage à de nouveaux formats a pu créer de nouveaux défis, un point que nous étudierons ci-dessous.

Figure 9. Évolution des cours au moment où le COVID-19 a débuté, par type d'établissement (en pourcentage), chercheurs et chercheuses qui enseignaient en février 2020

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Outre les changements de méthode d'enseignement, la pandémie a également entraîné des difficultés supplémentaires dans l'enseignement. La figure 10 montre que la plus grande difficulté rencontrée par les chercheurs et chercheuses dont les cours ont été déplacés en ligne était que les étudiants et les étudiantes étaient souvent distraits (68 %). Par ailleurs, les chercheurs et chercheuses ont déclaré avoir des difficultés de mobilité et en raison du confinement (52 %), des problèmes technologiques pour les étudiants (52 %), des étudiants ont moins appris en ligne (50 %) et un enseignement en ligne qui prend beaucoup de temps (50 %). Si l'enseignement en ligne a entraîné un certain nombre de difficultés, certains

chercheurs et chercheuses ont trouvé qu'il était agréable (30 %), qu'il aidait à prendre soin des étudiants (21 %) et qu'il leur donnait un sentiment de sécurité (17 %). Si les cours en ligne ont permis aux chercheurs et chercheuses de continuer à enseigner, ils l'ont fait avec difficulté et ont posé des défis évidents à l'apprentissage des étudiants. Avec la pandémie actuelle, garantir un meilleur accès et une meilleure qualité pour l'automne 2020 reste un problème, que nous abordons ci-dessous.

Figure 10. Difficultés rencontrées dans l'enseignement pendant le COVID-19 (pourcentage)

Notes : Possibilité de réponses multiples. Les questions relatives à l'enseignement en ligne ne sont posées qu'aux personnes dont les cours ont été déplacés en ligne.

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Comme c'était le cas au printemps 2020, la majorité (78 %) des chercheurs et chercheuses enseignaient ou allaient enseigner à l'automne 2020. La grande majorité de ceux qui enseignaient à l'automne étaient des chercheurs et chercheuses qui avaient également enseigné au printemps (90 %), ce qui pourrait leur permettre de tirer des enseignements et de tirer parti des expériences d'enseignement du printemps. La figure 11 montre un changement substantiel de l'enseignement en ligne vers l'enseignement hybride et en présentiel à l'automne 2020 par rapport au printemps 2020. Les professeurs(es) des universités privées avaient le taux le plus élevé de planification de cours pour l'enseignement en ligne (55 %)

alors que seulement 18 à 21 % de ceux des universités et des instituts de recherche publics prévoyaient d’avoir leurs cours entièrement en ligne. L’enseignement hybride était planifié à un taux similaire pour les universitaires des universités privées (40 %), des universités publiques (38 %) et des instituts de recherche (38 %). Les chercheurs et chercheuses des universités publiques (20 %) et des instituts de recherche (26 %) ont opté pour un retour aux cours en présentiel. De plus, il y avait des professeurs(es) dont la méthode d’enseignement n’avait pas encore été décidée dans les universités privées (4 %), les universités publiques (24 %) et les instituts de recherche (15 %). Il reste à voir si ces changements de mode d’enseignement seront sûrs, s’ils réussiront à garantir l’apprentissage ou s’ils seront efficaces pour les enseignants et enseignantes.

Figure 11. Format des cours pour le trimestre d’automne par type d’établissement (pourcentage), chercheurs et chercheuses qui enseignent à l’automne 2020

Source : Calculs des auteurs basés sur l’enquête du CASS sur l’impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Les attentes des chercheurs et chercheuses concernant leur charge d’enseignement à l’automne 2020, par rapport à leur charge de travail habituelle, varient considérablement selon le format prévu (figure 12). Alors que certains s’attendaient à plus de travail en présentiel (22 % des chercheurs et chercheuses ayant des cours en présentiel en petits groupes et 24 % des chercheurs et chercheuses ayant des cours en présentiel comme d’habitude), ils/elles s’attendaient plus souvent à moins de travail que d’habitude (44 % des chercheurs et

chercheuses ayant des cours en présentiel comme d'habitude et 62 % des chercheurs et chercheuses ayant des cours en petits groupes). Ceux/Celles qui ne savaient pas s'attendaient également à moins de travail que d'habitude (60 %), anticipant peut-être que les cours pourraient être annulés ou raccourcis s'ils/elles ne connaissaient pas encore leurs projets. Ceux/Celles qui passent à l'hybride s'attendent à moins de travail (43 %), un peu plus souvent seulement qu'à plus de travail (30 %). Cependant, ceux/celles qui étaient totalement en ligne à l'automne, malgré les expériences du printemps, s'attendaient à plus de travail (40 %) plus souvent que moins (26 %). L'enseignement en ligne reste donc un défi pour les chercheurs et chercheuses et peut également avoir un impact négatif sur les étudiants, tout en étant nécessaire pour la sécurité.

Figure 12. Charge de travail prévue pour le trimestre d'automne (par rapport au trimestre normal), par format prévu pour l'automne (en pourcentage)

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

3.6 Recherche et travail sur le terrain : l'impact du COVID-19

La quasi-totalité (91 %) des chercheurs et chercheuses travaillaient sur la recherche au début de 2020, avant le COVID-19. Interrogés sur les effets du COVID-19 sur leurs recherches, seuls 22 % des chercheurs/chercheuses ont indiqué qu'il n'y avait pas de changement (figure 13). Les chercheurs et chercheuses ont fait état de nombreux défis, souvent multiples. Le plus souvent, 46 % des chercheurs/chercheuses ont reporté les voyages liés à leurs recherches. Un

tiers des chercheurs/chercheuses (32 %) n'ont pas eu accès aux sites et aux matériaux. Un tiers (31 %) des chercheurs/chercheuses ont rencontré des difficultés dans le cadre de leur travail de collaboration. Par ailleurs, 14 % ont connu des problèmes de financement, 6 % des problèmes de contrats ou d'opérations bancaires et 13 % d'autres problèmes. Les autres problèmes allaient de l'augmentation des soins à des retards dans le processus d'examen par les pairs en raison du COVID-19. Les chercheurs et chercheuses ont souvent noté que le COVID-19 a aggravé une multitude de défis, qu'il s'agisse de la guerre civile en Libye ou des multiples crises au Liban. La multitude de défis, tels que l'incapacité de voyager, de collaborer ou les difficultés liées aux contrats et au financement, pourrait avoir un impact sur la trajectoire de carrière des chercheurs et chercheuses.

Figure 13. Effets du COVID-19 sur la recherche (pourcentage), chercheurs / chercheuses ayant effectué des recherches avant le COVID-19

Notes : Possibilité de réponses multiples.

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Parmi les chercheurs et chercheuses au début de 2020, avant le COVID-19, la majorité (71 %) des chercheurs/chercheuses avaient des travaux qui, selon eux/elles, impliquaient la collecte de données qualitatives ou quantitatives en personne (du moins parfois, par eux-mêmes ou par leurs collaborateurs de recherche). Pour ceux/celles qui ont effectué la collecte de données en personne, un certain nombre de problèmes ont été soulevés à la suite du

COVID-19 (figure 14), seuls 11 % des chercheurs et chercheuses ayant déclaré n'avoir apporté aucun changement à la collecte de données en raison du COVID-19. Le problème le plus souvent signalé était le retard dans la collecte des données (60 %), mais 12 % ont vu la collecte des données annulée. Certains chercheurs et chercheuses ont pu passer d'une collecte de données en personne à une collecte de données par téléphone ou en ligne. Si 15 % des chercheurs/chercheuses ont pu passer facilement d'un mode de collecte à l'autre, 23 % ont déclaré avoir changé de mode de collecte, mais que cela avait ralenti leurs recherches, et 18 % ont connu des problèmes de qualité liés à ce changement. Les chercheurs et chercheuses ont également signalé des problèmes avec le comité d'examen de l'établissement pendant cette période (7 %). Les annulations, les retards et les problèmes de qualité peuvent affecter la carrière des chercheurs et chercheuses et affecteront également l'état des connaissances dans la région.

Figure 14. Effets du COVID-19 sur la collecte de données (pourcentage), chercheurs et chercheuses ayant effectué des recherches avant le COVID-19 et dont le travail (au moins parfois) comprend des travaux sur le terrain

Notes : Possibilité de réponses multiples

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région dans la région arabe

Une nouvelle collecte de données du COVID-19 a été lancée auprès de 13 % des chercheurs et chercheuses qui ont fait des recherches au début de 2020 et ont utilisé des méthodes de collecte de données en personne (figure 14). Par ailleurs, la moitié des chercheurs et chercheuses (51 %) ont commencé des recherches liées au COVID-19 ou à son impact sur la société (non indiqué). La grande majorité de ceux/celles qui ont commencé des recherches

sur le COVID-19 (89 %) ont déclaré qu'ils/elles l'avaient fait parce que le COVID-19 et son impact étaient une question importante. Seuls 5 % ont commencé ces recherches parce qu'ils/elles n'étaient pas en mesure de faire leurs recherches habituelles et seuls 7 % étaient motivés par le fait que des fonds étaient disponibles pour la recherche sur le COVID-19. Quelques-uns/unes ont également mentionné d'autres raisons, telles que des appels à communications ou des conférences sur le COVID-19 comme motivation.

Avant le COVID-19, les chercheurs et chercheuses publiaient activement dans divers formats. Les chercheurs/chercheuses de tous les domaines ont fait état de quatre publications ou plus, en moyenne, dans une grande variété de formats scientifiques, au cours de la période 2018-2019. La figure 15 montre le nombre moyen de publications par domaine et par type de publication. Les chercheurs et chercheuses travaillant dans les domaines de l'économie, des sciences humaines, des sciences politiques et des relations internationales ont fait état de huit à dix publications en moyenne. La quantité et le format des publications varient selon le domaine et peuvent être influencés de manière différente par la crise du COVID-19, un point que nous approfondirons ci-dessous.

Figure 15. Nombre moyen de publications en 2018-2019 par type de publication et par domaine

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Le COVID-19 a réduit la capacité des chercheurs et chercheuses à publier leurs travaux (figure 16). Alors que 48 % des chercheurs et chercheuses ont vu leur publication diminuer, 27 % ont pu publier au même rythme et 25 % ont augmenté leur publication. Il y avait de nettes différences selon le domaine ; par exemple, ceux des sciences appliquées ont signalé des parts presque égales de diminution, de maintien ou d'augmentation de la publication (32-35 %). Pourtant, les anthropologues ont eu du mal à publier, avec 64 % de diminution, 17 % de stagnation et 19 % d'augmentation. Le besoin de collecte de données en personne par rapport à d'autres formes de collecte de données peut jouer un rôle important dans la capacité à entreprendre et à publier des recherches dans un contexte lié au COVID-19, un point que nous avons précédemment exploré.

Figure 16. Impact du COVID-19 sur les publications par domaine (pourcentage)

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Début 2020, avant le COVID-19, la grande majorité des chercheurs et chercheuses (89 %) avaient des travaux de recherche en cours. Les chercheurs/chercheuses ayant des travaux en cours avant le COVID-19 ont indiqué comment la crise a eu un impact sur leur capacité à s'engager dans leurs travaux de recherche en cours (figure 17). Dans l'ensemble, les chercheurs/chercheuses ont fait état d'une diminution de leur capacité à faire avancer leurs

travaux de recherche (55 %) qui a dépassé les difficultés de publication (figure 16), bien que pour certains(es), leur capacité à faire de tels travaux soit restée la même (23 %) ou ait même augmenté (22 %). Les personnes travaillant dans les sciences (appliquées ou naturelles et formelles) ont connu les plus petites diminutions (33-38 %) tandis que celles travaillant en anthropologie ont connu les plus grandes diminutions (72 %), probablement en raison de la nature différente de leurs recherches et de la collecte de données. Le fait que les travaux en cours aient été encore plus perturbés que la publication signifie que les impacts du COVID-19 sur la carrière des chercheurs et chercheuses sont permanents et sous-estimés par les effets sur les publications actuelles.

Figure 17. Impact du COVID-19 sur les travaux en cours par domaine (pourcentage), chercheurs et chercheuses ayant des travaux en cours avant le COVID-19

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

3.7 Développement professionnel : l'impact du COVID-19

La majorité des chercheurs et chercheuses (77 %) avaient prévu de participer à des ateliers ou des conférences qui devaient avoir lieu depuis mars 2020. Presque aucun chercheur/chercheuse (3 %) n'a déclaré que ces événements se sont déroulés en personne comme prévu (figure 18). Alors que la moitié (52 %) ont déclaré qu'un atelier ou une

conférence a été transférée en ligne, il est assez fréquent que les répondants(es) aient vu un événement reporté (48 %) ou annulé complètement (46 %). Bien que les événements ne se soient pas déroulés comme prévu, le monde en ligne présente certains avantages en termes de développement professionnel, comme le montre également la figure 18. De nouvelles collections étaient disponibles en ligne pour 27 % des chercheurs et chercheuses, et 33 % avaient accès à de nouvelles revues en ligne. Par ailleurs, 43 % ont suivi des formations en ligne et 71 % ont participé à des webinaires en ligne. Le format en ligne peut avoir amélioré l'accessibilité des événements pour certains chercheurs et chercheuses, à condition qu'ils disposent d'une électricité et d'un internet fiables pour profiter des nouvelles opportunités.

Figure 18. Résultats des conférences (pourcentage), ateliers et conférences de planification des chercheurs et chercheuses depuis mars 2020 et nouvelles activités de développement professionnel depuis le COVID-19 (pourcentage)

Note : Possibilité de réponses multiples

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

3.8 Équilibre entre vie professionnelle et vie privée : l'impact du COVID-19

La majorité des chercheurs et chercheuses sont actuellement mariés (75 %) ou l'ont déjà été (5 %) plutôt que célibataires (20 %). Parmi les personnes actuellement ou précédemment mariées, les trois quarts (74 %) avaient des enfants âgés de 0 à 18 ans. Plus de la moitié (52 %) des parents ayant des enfants de 0 à 18 ans avaient un jeune enfant âgé de 0 à 5 ans, et près des deux tiers (66 %) avaient des enfants d'âge scolaire (6 à 18 ans). Le COVID-19 a

fermé des écoles dans toute la région arabe, et a souvent fermé des crèches ou rendu impossible toute autre forme de soins en raison de restrictions (CARE 2020 ; ONU Femmes 2020). La figure 19 explore les modalités de prise en charge des jeunes enfants (de 0 à 5 ans) par les parents de jeunes enfants avant le COVID-19, selon le sexe des chercheurs. Avant la pandémie, environ 41 % des chercheurs de sexe masculin et 44 % des chercheuses de sexe féminin s'identifiaient comme l'un des principaux responsables de la garde de leurs enfants. Les chercheurs masculins indiquaient plus souvent leur épouse (64 %) que les chercheuses féminines (11 %), soulignant que la charge des soins était disproportionnée pour les femmes. Par ailleurs, les chercheuses s'appuient beaucoup plus souvent sur d'autres aides à domicile ou à l'extérieur, notamment à la crèche (29 %) ou en maternelle (33 %). Les dispositions prises par les chercheuses étaient particulièrement vulnérables aux perturbations dues au COVID-19.

Figure 19. Dispositions prises avant le COVID-19 pour la prise en charge des jeunes enfants (0-5 ans) (pourcentage), parents de jeunes enfants, par sexe du chercheur

Note : Possibilité de réponses multiples

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Lors du confinement lié au COVID-19, il y a eu d'énormes disparités dans la façon dont les changements dans les modalités de prise en charge des jeunes enfants ont affecté les chercheurs hommes et femmes (figure 20). Pour les chercheurs de sexe masculin ayant de

jeunes enfants, près de la moitié (46 %) n'ont connu aucun changement dans les modalités de garde d'enfants et moins d'un tiers (29 %) ont changé de modalités de garde pour s'occuper eux-mêmes de leurs enfants. Pour les chercheuses, près des trois quarts (72 %) sont devenues les principales personnes à s'occuper des enfants au sein de leur ménage et moins d'un quart (22 %) n'ont connu aucun changement dans leurs modalités de garde d'enfants. Seule une petite fraction (7 %) des chercheuses ont déclaré que leur conjoint avait pris en charge la garde des enfants. Les perturbations liées au COVID-19 en matière de garde d'enfants ont eu un impact disproportionné sur les chercheuses.

Figure 20. Changements dans les modalités de prise en charge des jeunes enfants (0-5 ans) pendant la période de confinement du COVID-19 (pourcentage), parents de jeunes enfants, par sexe du chercheur

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Parmi les parents d'enfants d'âge scolaire (6-18 ans), 96 % avaient au moins un enfant à l'école avant le COVID-19. Presque tous les chercheurs et chercheuses ayant des enfants d'âge scolaire (98 %) ont signalé un changement dans les modalités d'enseignement depuis le COVID-19 (figure 21). Si une petite partie d'entre eux/elles ont vu leurs enfants arrêter leur scolarité (1 %), le passage à d'autres formes d'enseignement a particulièrement alourdi les responsabilités des chercheuses de sexe féminin. La grande majorité (74 %) des chercheuses féminines ont déclaré avoir commencé à enseigner à leurs enfants, souvent en parallèle avec

l'enseignement en ligne (84 %), tandis que les chercheurs masculins ont joué un rôle dans l'enseignement la moitié du temps (53 %) et ont eu recours à l'enseignement en ligne 63 % du temps, ainsi qu'à la télévision éducative (45 % contre 17 % pour les chercheuses féminines).

Figure 21. Changements dans les modalités d'enseignement pour les parents d'enfants plus âgés (6-18 ans) (pourcentage), parents d'enfants plus âgés qui étaient à l'école avant le COVID-19, par sexe du chercheur

Note : Possibilité de réponses multiples

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

Les fermetures d'écoles et de crèches, ainsi que le confinement et les restrictions de mobilité, ont modifié le temps que les chercheurs et chercheuses consacrent à leur travail de soins. La majorité (70 %) des chercheurs/chercheuses ayant des enfants de 0 à 18 ans ont connu une augmentation du nombre d'heures consacrées aux soins pendant la période de fermeture par rapport à la période précédant le COVID-19 (figure 22). Pendant la période de confinement, environ la moitié (49 %) des chercheurs de sexe masculin et environ deux tiers (63 %) des chercheuses de sexe féminin ont connu une augmentation de 25 % ou plus de leurs heures consacrées aux soins. Au moment de l'enquête, environ un tiers (35 %) des chercheurs ont connu une augmentation de 25 % ou plus, tandis qu'un peu plus de la moitié (55 %) de leurs

homologues féminines étaient encore confrontés à une augmentation substantielle de la prestation de soins. Comme les femmes avant le COVID étaient plus souvent des soignantes que les hommes (figure 19), ces données renforcent le fait que le COVID-19 a amplifié les disparités entre les genres. Par ailleurs, si le COVID-19 a augmenté le nombre d'heures consacrées à la prestation de soins pour les deux sexes, les chercheuses ont tout de même enregistré une augmentation plus importante de la prestation de soins et des soins de longue durée.

Figure 22. Évolution du nombre d'heures consacrées aux soins pendant le confinement et actuellement, par rapport à la période antérieure au COVID-19 (en pourcentage), parents d'enfants de 0 à 18 ans, selon le sexe du chercheur

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

On a demandé aux chercheurs et chercheuses quelle était leur plus grande préoccupation concernant le COVID-19 (figure 23). La santé était la principale préoccupation (29 %) à propos du COVID-19. La sécurité (20 %) et les voyages (10 %) étaient les deux autres préoccupations les plus importantes. Les questions économiques (7 %), la sécurité de l'emploi ou la sécurité financière (7-6 %), la prestation de soins (6 %) et les questions de productivité de la recherche (5 %) ont été relativement moins souvent les principales préoccupations des chercheurs et chercheuses. Bien que le COVID-19 ait sans aucun doute

perturbé la recherche, la menace pour la santé reste la plus importante dans l'esprit des chercheurs.

Figure 23. Préoccupation majeure concernant le COVID-19 (pourcentage)

Source : Calculs des auteurs basés sur l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19 sur les chercheurs et chercheuses dans la région arabe

4 Discussion et conclusions

Le COVID-19 représente une menace énorme pour la santé et la sécurité ; même pour les chercheurs et chercheuses dont la carrière a été interrompue, la menace pour la santé et la sécurité est au premier plan dans leurs esprits. Pourtant, la pandémie a également d'immenses répercussions économiques et sociales. Dans la région arabe, ces défis surviennent à un moment charnière pour une région qui a dû faire face à un certain nombre de défis au cours de la dernière décennie, allant du changement politique aux troubles civils et aux crises économiques en cours. La pandémie a souligné les défis auxquels sont confrontés les systèmes d'éducation et d'enseignement supérieur dans la région, qui se sont brusquement mis en ligne (CARE 2020 ; ONU Femmes 2020). L'enseignement, la recherche et la carrière des chercheurs et chercheuses ont été gravement perturbés (Buttorff, Shalaby et Allam 2020 ; Lassassi et al. 2020 ; Banque mondiale 2020b). Ce rapport a étudié l'impact du COVID-19 et des crises qui ont suivi sur les spécialistes des sciences sociales et des sciences humaines

dans les universités et les instituts de recherche dans la région arabe, en utilisant une nouvelle enquête en ligne du CASS.

L'enquête a permis de recueillir les expériences diverses des chercheurs et chercheuses de plusieurs disciplines, institutions et pays. Les chercheurs et chercheuses étaient disproportionnellement jeunes et, bien que majoritairement masculins, de plus en plus féminins, comme l'ont également constaté d'autres chercheurs (Assaad et Abdalla 2019 ; Sieverding 2020). Alors que les chercheurs et chercheuses ont tous dû faire face à de nouveaux défis, les femmes ayant de jeunes enfants ont connu une augmentation énorme des soins pendant la pandémie. Alors que les hommes ont travaillé un peu moins d'heures dans l'ensemble et quel que soit l'âge de leurs enfants, les femmes sans enfants ont augmenté leurs heures de travail de recherche, celles qui n'ont que des enfants d'âge scolaire ont connu peu de changements, et celles qui ont de jeunes enfants ont travaillé beaucoup moins d'heures. Les femmes sont devenues, de manière disproportionnée, les principales responsables des soins aux jeunes enfants et soutenaient l'éducation des enfants d'âge scolaire, faisant face à une augmentation substantielle des heures de soins en général.

Les chercheurs et chercheuses passaient moins de temps à enseigner - ce qui peut être dû à ceux/celles dont l'école et les cours se terminaient simplement au printemps - mais plus de temps à la recherche. La qualité et l'efficacité de l'enseignement constituaient un énorme défi, affectant également l'apprentissage des étudiants, et restaient un défi dans le format principalement hybride et en ligne pour l'automne. Si, à première vue, le temps supplémentaire consacré à la recherche semble être un point positif, les chercheurs et chercheuses ont connu une baisse de productivité. Les retards dans la recherche étaient fréquents, de même que les difficultés dans la collecte des données. Bien que certaines recherches puissent être transférées en ligne, des progrès plus lents et des problèmes de qualité sont fréquents, même dans la recherche en ligne, et la possibilité de transférer dépend beaucoup de la discipline. La capacité de publier a diminué, et encore plus celle de progresser sur les travaux en cours, bien que cela varie selon les domaines. Ces diminutions dans l'enseignement, l'apprentissage et la recherche affecteront la carrière d'une génération de chercheurs et de chercheuses et aussi l'état des connaissances dans et sur la région arabe.

Une évolution positive est que la moitié des chercheurs et chercheuses ont commencé à travailler sur la question urgente du COVID-19 et de son impact sur les économies et les sociétés. Les collaborations sont devenues plus difficiles et les conférences et ateliers ont été

reportés, annulés ou transférés en ligne. Pourtant, l'environnement en ligne a créé de nouvelles possibilités d'accès à des documents, des revues, des formations et des webinaires qui n'étaient pas disponibles auparavant. Toutefois, ces possibilités n'étaient accessibles qu'aux personnes disposant de temps et d'un accès fiable à Internet et à l'électricité, qui ne sont en aucun cas universellement disponibles.

Dans l'ensemble, le COVID-19 présente des défis importants pour les chercheurs et chercheuses de la région, en particulier pour ceux des pays déjà confrontés à un surplus de défis, et surtout pour ceux qui sont déjà désavantagés, comme les chercheuses qui jonglent avec les soins aux jeunes enfants. Bien que le cours de la pandémie et la réponse de la région restent incertains et évolutifs, il est possible de motiver et de créer des changements pour répondre aux défis et aux disparités de longue date, ou pour la pandémie et la réponse régionale d'exacerber davantage les inégalités et les problèmes préexistants.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier Seteney Shami, Nada Chaya et Rami Ofeich pour leur soutien et leurs commentaires tout au long du projet. Les auteurs apprécient les idées et les suggestions de Maia Sieverding sur la conception de l'enquête.

Références

- Abdessalem, Tahar. 2010. "Financing Higher Education in Tunisia." *Economic Research Forum Working Paper Series No. 551*. Cairo, Egypt.
- Assaad, Ragui, and Dina Abdalla. 2019. "The Humanities as the Default Option in Higher Education: The Case of Egypt." In *The Changing Face of Higher Education: Is There an International Crisis in the Humanities?*, edited by Dennis Ahlburg. London, UK: Routledge.
- Barsoum, Ghada. 2014. "Aligning Incentives to Reforming Higher Education in Egypt: The Role of Private Institutions." *Economic Research Forum Working Paper Series No. 833*. Cairo, Egypt.
- Buttorff, Gail, Marwa Shalaby, and Nermin Allam. 2020. "A Survey Reveals How the Pandemic Has Hurt MENA Research." *Al-Fanar Media* (September 23).
- CARE. 2020. "CARE MENA COVID-19 Response: Rapid Gender Analysis – COVID-19 Middle East and North Africa Region."
- Das, Jishnu, Quy-Toan Do, Karen Shaines, and Sowmya Srikant. 2013. "U.S. and Them: The Geography of Academic Research." *Journal of Development Economics* 105 (1): 112–130.
- Economic Research Forum, and UN Women. "Progress of Women in the Arab States 2020: The Role of the Care Economy in Promoting Gender Equality." Cairo, Egypt: UN Women.
- Egyptian Center for Economic Studies. 2020. "Views on the Crisis: The Impact of COVID-19 on Egypt's Pre-University Education System." *Views on News No. 5*.
- El-Kogali, Safaa El Tayeb, and Caroline Krafft, ed. 2020. *Expectations and Aspirations: A New Framework for Education in the Middle East and North Africa*. Washington, DC: World Bank.
- Fahim, Yasmine, and Noha Sami. 2010. "Financing Higher Education in Egypt." In *Financing Higher Education in Arab Countries*, edited by Ahmed Galal and Taher Kanaan, 11–28. Cairo, Egypt: Economic Research Forum.
- Kanaan, Taher H., Mamdouh N. Al-Salamat, and May D. Hanania. 2010. "Financing Higher Education in Jordan." In *Financing Higher Education in Arab Countries*, edited by Ahmed Galal and Taher Kanaan, 29–48. Cairo, Egypt: Economic Research Forum.
- Lassassi, Moundir, Nadjib Lounici, Lylia Sami, Chemseddine Tidjani, and Mohamed Benguerni. 2020. "University and Teachers Facing COVID-19: The Proof of Distance Education in Algeria." *Les Cahiers Du Cread* 36 (3): 397–424.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2020. "COVID-19 Crisis Response in MENA Countries." *Tackling Coronavirus (COVID-19): Contributing to a Global Effort*.
- Sieverding, Maia. 2020. "Background Paper on Social Scientists and Social Science Careers in the Arab Region: An Analysis of the Characteristics of Arab Social Scientists and Humanists Survey 2019 (Forthcoming)." Beirut, Lebanon: ACSS.
- Strategic Thinking Group Association. 2020. "The World and the Pandemic Coronavirus: The Expected Scenario for the Arab World until the End of December 2020."
- UN Women. 2020. "Gender and the Crisis of COVID-19 in Tunisia: Challenges and Recommendations (March - April 2020)." *UN Women Policy Brief*.
- UNESCO Institute for Statistics. 2014. "ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)." Montreal, Canada.
- World Bank. 2020a. "June 2020 Global Economic Prospects." Washington, DC: World Bank.

———. 2020b. “The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses.”

———. 2020c. “COVID-19 Coronavirus Response: Middle East and North Africa: Tertiary Education.”

World Health Organization (WHO). 2020. “WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.”

5 Annexe : Conception de l'enquête et pondération

5.1 Base de sondage de l'enquête

La base de sondage prévue pour l'enquête était constituée de spécialistes des sciences sociales et humaines dans la région arabe titulaires d'un diplôme de deuxième cycle (maîtrise) ou plus. La région arabe a été définie comme les membres de la Ligue des États arabes : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen. La base d'échantillonnage a été constituée à partir de deux bases de données clés détenues par le CASS (Sieverding 2020) :

- **Contacts et boursiers/boursières du CASS** : Cette base de données, établie en 2012, comprend toutes les personnes qui ont posé leur candidature pour des activités ou des événements du CASS, y compris les adhésions, les subventions et les bourses, les groupes de travail, les formations, les conférences ou d'autres événements.
- **Enseignants(es)/chercheurs et chercheuses en sciences sociales et humaines dans la région arabe** : Le CASS a créé et met régulièrement à jour une base de données des institutions de la région arabe qui s'engagent dans l'enseignement et/ou la recherche en sciences sociales et humaines (universités, centres de recherche, sociétés professionnelles, etc.) Les données sont disponibles à l'adresse suivante : dataverse.theacss.org/dataverse/assm Ces listes d'institutions ont été utilisées pour établir des listes de professeurs et de personnel de ces institutions, pour ceux qui disposaient de telles listes et de leurs coordonnées.

Les coordonnées de 17 074 membres du corps enseignant ont été recueillies sur les sites web officiels de 151 universités dans la région arabe qui ont mis en ligne une partie ou la totalité des membres de leur faculté de sciences humaines (consulter le tableau A-1 pour la liste des programmes de sciences humaines et sociales et des programmes inter ou pluridisciplinaires). Par ailleurs, 1 591 adresses électroniques supplémentaires ont été ajoutées à partir des sites web de 48 centres de recherche (universitaires ou non) et de sociétés professionnelles dans la région arabe. Du système de gestion des bourses du CASS, 3 925 adresses électroniques ont été ajoutées et 1 064 adresses électroniques ont été ajoutées à partir de la liste de diffusion du CASS. À partir d'une enquête auprès des chercheurs et chercheuses en début de carrière 278 adresses électroniques supplémentaires ont été ajoutées. Sur le total de 23 932 adresses

électroniques, les doublons ont été supprimés et les adresses ont été examinées pour détecter les courriels non valides à l'aide d'un service de vérification et de nettoyage des courriels. Les courriels qui ont rebondi lors d'une précédente enquête ont également été supprimés. Au final, l'enquête a été envoyée à 14 254 adresses électroniques.

5.2 Recrutement pour l'enquête

L'enquête a été programmée dans SurveyMonkey en arabe, en anglais et en français. Elle a été lancée avec des courriers électroniques envoyés via SurveyMonkey aux 14 254 adresses électroniques le 1^{er} septembre 2020. Deux courriers électroniques de rappel ont été envoyés à tous les destinataires, les 15 et 28 septembre. L'enquête a été publiée sur les médias sociaux du CASS (site web, Twitter et Facebook) dans les trois langues le 2 septembre 2020. Trois rappels ont été envoyés par le biais des médias sociaux les 14, 24 et 30 septembre. L'enquête a pris fin le 1^{er} octobre 2020 à 17 heures, heure de Beyrouth.

5.3 Admissibilité et réalisation

Au total, 1 457 personnes ont commencé l'enquête. Parmi ce nombre, 44 ont refusé de continuer dès la déclaration de consentement. Par ailleurs, 47 personnes interrogées avaient moins d'une licence et 76 étaient titulaires d'une licence (ou d'un diplôme équivalent). Ces personnes n'ont pas pu continuer à participer à l'enquête, étant donné l'accent mis sur les impacts des chercheurs et chercheuses. De même, 211 autres personnes ne travaillaient ni pour une université (ou un établissement d'enseignement supérieur) ni pour un institut de recherche et ont été exclues. Alors que 103 autres personnes qui n'ont répondu à aucune question à partir de celle de l'université ou de l'institut de recherche et qui ont très probablement cessé de travailler en raison de leur inéligibilité à cette question, ont donc été éliminées de l'échantillon. Au total, 79 personnes n'ont pas signalé de pays pour leur travail actuel ou travaillaient en dehors de la région arabe et ont donc été exclues de l'échantillon comme étant inéligibles, ce qui aboutit donc à 897 répondants et répondantes.

Nous avons permis aux personnes qui ont commencé l'enquête mais qui ne souhaitaient pas la terminer de se retirer à tout moment. Sur les 897 répondants et répondantes restants, 281 n'ont pas répondu à la dernière question (la plus préoccupante du COVID-19) à laquelle tout le monde était censé répondre ; nous considérons ces réponses comme incomplètes et les retirons de notre étude. Parmi les 616 répondants et répondantes restants, 89 avaient des diplômes qui n'étaient pas issus d'un domaine adjacent aux sciences humaines ou aux

sciences sociales interdisciplinaires (consulter le tableau A-1 définissant les disciplines des sciences humaines, interdisciplinaires et autres que les sciences humaines). Cependant, comme ils/elles se sont auto-sélectionnés dans une enquête sur les spécialistes des sciences sociales et humaines, nous les avons retenus dans notre échantillon. Ces répondants et répondantes étaient principalement ceux/celles qui étaient diplômés en : droit (N=22) ; commerce, gestion, administration, marketing et publicité (N=18) ; journalisme, médias et communications (N=12) ; langues (N=7) ; santé (N=6) ; et autres domaines (N=24).

Les répondants et répondantes à cette enquête ont obtenu leur diplôme dans différents domaines d'études (consulter tableau A-1). Pour notre analyse, nous avons regroupé les domaines d'études signalés avec moins de 30 observations en groupes apparentés. Ces catégories sont les sciences humaines, les sciences naturelles et formelles, les sciences appliquées et les autres sciences sociales.

Tableau A-1. Disciplines des sciences sociales et humaines

Sciences sociales et humaines
Anthropologie
Archéologie
Economie
Education
Géographie
Histoire
Linguistique
Littérature
Philosophie
Sciences politiques/Relations Internationales
Psychologie
Etudes religieuses
Sociologie
Inter- ou pluri-disciplinaires
Etudes culturelles
Démographie / Etudes de population
Etudes du développement
Etudes de genre
Etudes régionales et internationales
Etudes urbaines
Pas sciences sociales ou humaines
Agriculture, Foresterie, Pêche, Médecine vétérinaire
Architecture
Arts
Sciences biologiques
Affaires, Gestion, Administration, Marketing, Publicité
Génie, Fabrication, Traitement

Sciences environnementales
Santé (Dentaire, Médecine, Soins infirmiers, Pharmacie, Santé publique, ...)
Technologie de l'information et de la communication
Journalisme / Médias / Communication
Langues
Droit
Bibliothéconomie et Archivistique
Mathématiques / statistiques
Sciences physiques (Astronomie, Chimie, Géologie, Physique, ...)
Théologie

Source : Création du CASS sur la base des domaines d'éducation de la CITE (Institut de statistique de l'UNESCO 2014).

5.4 Taux de réponse et pondération

Le tableau A-2 montre la répartition de notre échantillon d'enquête en termes de questionnaires envoyés, de réponses et, finalement, de pondération de l'échantillon, par pays. Le pays pour les questionnaires envoyés est le pays de l'institution pour ceux de la base de données des éducateurs/chercheurs ou éducatrices/chercheuses et le pays de citoyenneté pour ceux/celles de la base de données du CASS ; nous traitons cela comme équivalent à notre question sur le pays où vous travaillez actuellement puisque la grande majorité de la base de sondage provient de la base de données des éducateurs/chercheurs ou éducatrices/chercheuses. Le tableau définit comme non éligibles les personnes qui travaillaient en dehors de la région arabe, qui avaient moins d'une maîtrise et qui travaillaient en dehors d'un cadre universitaire, ainsi que celles qui n'ont pas donné leur consentement (puisque nous n'avons pas d'autres informations sur leur éligibilité), ou qui ont abandonné par ces questions (puisque les questions indiquaient les critères d'éligibilité). Nous supposons que l'échantillon de répondants et répondantes éligibles est distribué de la même manière que l'échantillon global. Nous supposons que l'échantillon de personnes dont le pays est inconnu est distribué de la même manière que les pays connus lors de la pondération ; les pays sont indiqués dans toutes nos réponses complètes et éligibles. Ceux/Celles des pays non arabes ont été exclus de nos analyses car ils sont tous non éligibles.

Le taux de réponse (% des questionnaires donnant des réponses complètes et éligibles) pour l'ensemble de l'enquête a été de 4 %. Ce taux de réponse est toutefois une sous-estimation du taux de réponse réel des personnes éligibles, étant donné qu'une fraction importante des personnes n'était pas éligible. Le taux de réponse a varié d'un pays à l'autre, avec un

maximum de 50 % aux Comores (qui n'ont reçu que deux questionnaires, dont un a été rempli). Parmi les grands pays, les taux de réponse étaient les plus faibles en Arabie Saoudite et en Syrie (2 % chacun) et les plus élevés au Maroc (11 %). Pour tous les pays ayant des réponses complètes, une pondération a été créée afin que les réponses complètes représentent l'univers original des questionnaires envoyés ; cette pondération est l'inverse du taux de réponse (sous forme de fraction). Ainsi, les pays ayant un faible taux de réponse, comme l'Arabie Saoudite, ont une pondération relativement plus importante (53,118), tandis que ceux ayant un taux de réponse plus élevé, comme le Maroc, ont une pondération relativement plus faible (9,012). Les pondérations sont utilisées tout au long des analyses pour représenter avec précision les différents pays. Cependant, les pondérations ne peuvent pas surmonter le biais de sélection non observable ; nous ne savons pas si les personnes plus ou moins touchées par le COVID-19 ou ayant des antécédents et des expériences différentes ont répondu à l'enquête.

Tableau A-2. Répartition de l'échantillon de l'enquête, du taux de réponse et des pondérations, par pays

	Questionnaires envoyés	Réponses inéligibles	Réponses éligibles	Réponses complètes (parmi éligible)	Taux de réponse : % des questionnaires donnant des réponses complètes et éligibles	Pondération (l'inverse du taux de réponse)
Algérie	3128	0	228	160	5	19.550
Libye	184	0	12	8	4	23.000
Mauritanie	14	0	7	4	29	3.500
Maroc	730	1	128	81	11	9.012
Tunisie	677	1	40	29	4	23.345
REGION DU MAGHREB	4733	2	415	282	6	
Comores	2	0	1	1	50	n/a
Djibouti	0	0	0	0	n/a	2.000
Égypte	1877	0	80	56	3	33.518
Somalie	12	0	2	1	8	12.000
Soudan	452	0	29	24	5	18.833
REGION EGYPTE-SOUDAN	2343	0	112	82	3	
Bahreïn	24	0	3	3	13	8.000
Iraq	1184	1	85	58	5	20.414
Jordanie	731	0	42	27	4	27.074
Koweït	42	0	4	4	10	10.500
Liban	746	0	59	46	6	16.217
Oman	9	0	2	1	11	9.000

Palestine	751	0	98	70	9	10.729
Qatar	238	0	9	6	3	39.667
Arabie saoudite	903	0	36	17	2	53.118
Syrie	92	0	3	2	2	46.000
Émirats arabes unis	251	0	14	10	4	25.100
Yémen	122	0	15	8	7	15.250
REGION DU MASHREQ	5093	1	370	252	5	
Pays non-arabe	117	52				n/a
Inconnu	1987	505				n/a
Totale	14273	560	897	616	4	

Source : Données sur les questionnaires envoyés à partir de la base de sondage du CASS. Données sur les réponses complètes, éligibles et non éligibles de l'enquête du CASS sur l'impact du COVID-19. Taux de réponse et pondération calculés par les auteurs.

5.5 Questionnaire

Le questionnaire portait sur neuf aspects :

1. Consentement
2. Diplôme le plus élevé (niveau, domaine, année, pays) et affiliation universitaire actuelle
3. Données démographiques (âge, sexe, pays de travail, nationalité, nationalité de naissance, langues, état civil, enfants d'âges divers)
4. Position actuelle (type d'institution, titre du poste, responsabilités du poste)
5. Heures de travail (dans l'enseignement, la recherche et l'administration avant le COVID-19 et actuellement)
6. Enseignement (Enseignement avant le COVID-19 ; défis de l'enseignement pendant le COVID-19, enseignement en ligne, enseignement (plans, format, charge de travail) pour l'automne 2020)
7. Recherche et travail de terrain (Recherche et travail de terrain/collecte de données avant le COVID-19, y compris les publications en 2018-2019 ; effets du COVID-19 sur la recherche, le travail de terrain/collecte de données, les publications et les travaux en cours ; nouvelles recherches sur le COVID-19)
8. Développement professionnel (ateliers ou conférences prévus avant le COVID-19 ; impact du COVID-19 sur les activités professionnelles)
9. Impact sur la vie professionnelle et familiale et sur le COVID-19 (scolarisation et prise en charge des enfants avant le COVID ; impact du confinement sur la prise en charge et l'éducation des enfants ; heures consacrées à la prise en charge avant le COVID-19, pendant le confinement et actuellement ; principale préoccupation liée au COVID-19)